

Interviewguidelines

German (original version)

Für Studierende:

1. Welche Erwartungen hattest Du an dieses Modul? Was hast Du dir darunter vorgestellt?
 - a. Wurden Deine Erwartungen erfüllt?
2. Hast Du nach dem Modul ein besseres Verständnis gegenüber den Tätigkeiten, Rollen und Aufgaben einer Ärztin / eines Arztes im Gesundheitssystem?
 - a. Wie gut erfüllte das Modul das Ziel, Grundlagen der klinischen Medizin und die Tätigkeiten der Ärzteschaft zu vermitteln?
3. Ist das in diesem Modul erworbene Wissen in einer möglichen zukünftigen interprofessionellen Zusammenarbeit mit Ärztinnen / Ärzten Deiner Meinung nach wichtig bzw. von Vorteil?
4. Was hat Dir an diesem Modul besonders gut gefallen? Was könnte verbessert werden?
5. Für Studierende mit einem Bildungshintergrund in einem Gesundheitsberuf: Worin siehst Du Vor- und Nachteile der Gestaltung des Moduls anhand von PROFILES bzw. den ärztlichen Rollen nach CanMEDs im Gegensatz zur «klassischen» Gestaltung anhand von Häufigkeiten, Symptomen, Diagnostik, Therapien etc.?

Für Dozierende:

1. Wie haben Sie den Modulaufbau anhand von PROFILES erlebt?
2. Worin sehen Sie Vor- und Nachteile der Gestaltung des Moduls anhand von PROFILES bzw. den ärztlichen Rollen nach CanMEDs im Gegensatz zur «klassischen» Gestaltung anhand von Häufigkeiten, Symptomen, Diagnostik, Therapien etc.?
3. Denken Sie, dass PROFILES bzw. die ärztlichen Rollen nach CanMEDs geeignet sind um anderen Berufsgruppen, in diesem Fall Gesundheitswissenschaftler*innen, die Aufgaben, Rollen und Tätigkeiten von Ärztinnen / Ärzten zu vermitteln?
4. Könnten die von den Studierenden in diesem Modul gelernten Inhalte für eine mögliche zukünftige interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswissenschaftler*innen und Ärztinnen / Ärzten hilfreich sein?
5. Unterrichten Sie gerne anhand von PROFILES? Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht?

Für Expertinnen / Experten:

Notiz: Den Expertinnen / Experten wird vor dem Interview das Modul bzw. dessen Aufbau und Struktur kurz vorgestellt und erläutert.

1. Entspricht der Aufbau und die Struktur des Moduls Ihrer Meinung nach dem Sinn von PROFILES?
2. Worin sehen Sie Vor- und Nachteile gegenüber der Gestaltung des Moduls anhand von PROFILES bzw. den ärztlichen Rollen nach CanMEDs im Gegensatz zur «klassischen» Gestaltung anhand von Häufigkeiten, Symptomen, Diagnostik, Therapien etc.?
3. Ist PROFILES für die Ausbildung von nicht-Medizinstudierenden, in diesem Falle Gesundheitswissenschaftler*innen, geeignet?
 - a. Falls ja, warum? Welche Teile bzw. Elemente von PROFILES sind geeignet?

- b. Falls nein, warum nicht?
4. Könnten die von den Studierenden in diesem Modul gelernten Inhalte für eine mögliche zukünftige interprofessionelle Zusammenarbeit mit Ärztinnen / Ärzten hilfreich sein?

English Translation

For students:

1. What were your expectations for this course? What did you imagine the course would be like?
 - a. Were your expectations met?
2. Do you now have a better understanding of the tasks, roles and duties of physicians in the health care system? How good did the course fulfil its aim to convey basics in clinical medicine and the occupation of physicians?
3. Do you think that the knowledge you acquired in this course important and/or helpful for potential future interprofessional collaboration with physicians?
4. What did you particularly like in this course? What could be improved?
5. For students with an educational background in health care: Where do you see advantages or disadvantages of structuring the course based on PROFILES including the CanMEDS roles as opposed to the more traditional approach based on epidemiology, symptoms, diagnostics and therapy?

For lecturers:

1. How did you experience the structure of the course based on PROFILES?
2. Where do you see advantages or disadvantages of structuring the course based on PROFILES including the CanMEDS roles as opposed to the more traditional approach based on epidemiology, symptoms, diagnostics and therapy?
3. Do you think PROFILES and primarily the CanMEDS roles are suitable to convey the tasks, roles and duties of physicians to other health professionals, in this case health scientists?
4. Do you think that the knowledge the students acquired could be useful for potential future interprofessional collaboration between health scientists and physicians?
5. Did you like teaching non-medical students based on PROFILES? If yes, why? If no, why not?

For experts:

Note: At the beginning of the interview, the course aims, structure and content were briefly presented and explained.

1. In your opinion, does the course structure meet the aim of PROFILES?
2. Where do you see advantages and disadvantages of structuring the course based on PROFILES including the CanMEDS roles as opposed to the more traditional approach based on epidemiology, symptoms, diagnostics and therapy?

3. Do you think that PROFILES is suitable for teaching non-medical students, in this case health scientists, about basics in clinical medicine and physician roles and tasks?

a. If yes, why and primarily which elements of PROFILES? b. If no, why not?

4. Do you think that the knowledge the students acquired could be useful for potential future interprofessional collaboration between health scientists and physicians?